

ПРОБЛЕМА ЖАНРА ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ В ЭПОХУ РУССКОГО РОМАНТИЗМА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7946743>

Е. В. Чжен

к.п.н. , доцент НамГУ,

Назарова Шахноза

магистрант 2-го года обучения

Аннотация.

В статье рассматривается вопрос о становлении и развитии жанра исторической трагедии в литературной критике и традициях западноевропейской литературы, которые были унаследованы русской литературой 19 века

Ключевые слова.

русский романтизм, жанр исторической трагедии, просветительской философии, романтические идеи, философская трагедия, исторические события, роль личности в жанре исторической трагедии

с

Проблеме русского романтизма в современной литературоведческой науке посвящено немало исследований. Это работы Д. Благого, Г. Гуковского, Ю. Лотмана. Есть статьи Г. Макогоненко «О романтическом герое декабристской поэзии», А. Ходорова «Зачинатель декабристского эпоса», М. Брискмана «Лирический герой романтической поэзии». О русско-инонациональных связях есть немало статей, среди них - статьи Ю. Левина «Прижизненная слава Вальтера Скотта в России», П. Заборова «Французская романтическая драма в России 1820 - 1830-х годов», Р. Данилевского «Людвиг Тик и русский романтизм» и другие.). Однако «в данных работах проблема романтизма не находит отражения жанровых поисков писателей в области исторической трагедии» (1).

В работе Р. Иезуитовой и А. Архиповой «Историческая трагедия эпохи романтизма» подтверждается продуктивность изучения романтизма в жанровом аспекте.

В данном случае предметом исследования является жанр исторической трагедии, способной уловить и передать те коренные перемены в сфере этики и морали, которые были вызваны процессом повсеместной ломки сословно-иерархических представлений при переходе от феодального общества к

новой (буржуазной) формации. «Интерес ко всему, в чем раскрывается внутренняя сложность и противоречивость индивидуальной психологии, стремление проникнуть в сложную диалектику добра и зла, обращение к необычным эмоционально-психическим состояниям героев позволяет «представить человеческую жизнь в иных, более сложных, объемных измерениях, нежели в произведениях классицизма» (2, 18).

Однако само понятие исторической трагедии не было определено с достаточной точностью. Иногда она противопоставлялась трагедии с вымышленным сюжетом, и на этом основании ей отдавалось предпочтение. В других случаях ее понимали как трагедию без любви, а это также считалось большим преимуществом, потому что делало ее более серьезной и приближало к античному театру. Определить этот жанр значило поставить его на службу той или иной литературной или политической программе.

Русский романтизм знает, по крайней мере, два этапа в своем развитии, две волны своего восхождения. Первая волна обусловлена была событиями 1812 года и последствиями этих событий. Она породила романтическую поэзию Жуковского и романтическое творчество Пушкина.

Вторая романтическая волна в России наступает после катастрофы 1825 года, после поражения Декабристского восстания 1925 года.

Русский романтизм в целом заметно отличается от романтизма европейского, хотя и связан с ним. Эти главные, самые существенные отличия русского романтизма сводятся в основном к двум пунктам: отношению к мистике и мистическому в искусстве и роли в нем индивидуального, личностного начала. Элементы мистического занимают важное место в поэтике европейского, особенно немецкого, романтизма.

«Русский романтизм в изображении исторического романа и исторической трагедии, в отличие от западного, никогда не противопоставлял себя просвещению и просветительской философии, основанной на абсолютном доверии к разуму» (2, 94).

Романтические идеи о личности и неограниченной свободе творческой воли вызвали к жизни ту теорию «романтической иронии», которой русский романтизм в исторической тематике шел по пути мало индивидуалистической, прошедший мимо Фихте, не только никогда не пользовался, но даже как будто вовсе не заметил.

Одна из существенных и весьма нелёгких проблем в изучении русского (как, впрочем, и всякого другого) романтизма – проблема его типологии и классификации.

Само понятие исторической трагедии не было вначале определено с достаточной точностью. Иногда она противопоставлялась трагедии с вымышленным сюжетом, и на этом основании ей отдавалось предпочтение. В других случаях ее понимали как трагедию без любви, а это также считалось большим преимуществом, потому что делало ее более серьезной и приближало к античному театру.

В других случаях ее понимали как трагедию без любви, а это также считалось большим преимуществом, потому что делало ее более серьезной и приближало к античному театру. Определить этот жанр значило поставить его на службу той или иной литературной или политической программе. Вот почему во время революции он возбуждал оживленные дискуссии широкого значения. В 1800-е годы вокруг исторической трагедии и сложилась та особая эстетическая школа, которая сыграла весьма важную роль в развитии французской, а вместе с тем и европейской литературы.

«Историческая трагедия» как литературный жанр в эпоху политических коллизий и потрясений ощущалась как новый, остроактуальный жанр. Он обошел все страны Европы и в каждой из них приобретал особый общественный и литературный смысл.

Историческую трагедию принимали все литературные и политические группировки, от крайне монархических до демократических и республиканских, но иногда это происходило из прямо противоположных взглядов.

В первые же фазы революции и философия Вольтера и его драматургия, считавшаяся вершиной современного искусства, оказались пройденным этапом. Многие его трагедии были запрещены, другие ставились не без некоторых опасений. Для сцены они сокращались и перерабатывались. И тем не менее революционная трагедия, или трагедия эпохи революции, была естественным развитием школы Вольтера.

Тонкий наблюдатель своей эпохи, Антуан-Венсан Арно утверждал, что Вольтер оказал решающее влияние на всю почти литературу революции, а его трагическая «манера» обнаруживается «почти во всех трагедиях, имевших успех от 1789 до 1800 года, и особенно в трагедиях Шенье».

Тип созданной Вольтером трагедии получил название «философской». Борьба с предрассудками, с произволом государей, с фанатизмом, проповедь «просвещения» в смысле, в каком понималось это слово в XVIII веке, составляли основную задачу тех трагедий Вольтера, которые имели наибольший успех и долгую сценическую жизнь. Эта задача определила и

внутренние особенности «философской» трагедии – политическую тему, широкие дискуссии по вопросам политики и морали, преимущественно исторические сюжеты и большое количество тирад. Чтобы довести до сознания зрителей идею автора, ее нужно было выразить словами, ясно и просто, с должным эмоциональным напряжением. Положительные герои излагали в речах, не имеющих близкого отношения к действию, мысли о наилучшем общественном устройстве, которые соответствовали взглядам самого автора. Иногда тирады произносили и отрицательные персонажи, чтобы довести до абсурда мысль мракобеса и ужаснуть зрителя черной душой тирана или фанатика.

Политическая проблема была самой важной в трагедии. Судьбы героев были с нею тесно связаны, вернее, они представляли собой иллюстрацию основного тезиса автора. Вместе с тем, интерес переносился с психологии героя на внешние обстоятельства, в которых он находился, так как в этих обстоятельствах и заключалось основное подлежащее осуждению зло. Тирада уже и в замысле автора выходила за пределы драматической ситуации, как бы отделялась от действия и своим общим характером и своей острой актуальностью. Актеры произносили ее, как и следовало, обращаясь не столько к собеседнику, сколько к зрительному залу, и она тотчас же вызывала аплодисменты, – не потому, что зрителя волновала драматическая ситуация, а потому, что тирада нравилась ему по своему политическому содержанию.

В спектакле, в восприятии зрителя и в его реакции на пьесу тирада еще больше отделялась от действия и в определенных обстоятельствах оказывалась основной частью всей пьесы. Чем ближе к революции, тем больше обнаруживался этот процесс развития «философской» и «просветительской» трагедии. Тирада становилась основным средством ее воспитательного воздействия.

«С началом революции «философская» трагедия естественно превратилась в трагедию политическую. Нужно было более непосредственно вмешиваться в политические события и не столько даже поучать зрителя, сколько указывать ему на виновных и побуждать его к действию. Трагедия не могла удовлетвориться более или менее отвлеченными проповедями – тирадами: требовался более точный адрес. Ситуации важны не теми выводами, которые из них можно извлечь, а сходством с текущими событиями. Теперь трагический государь не мог быть только государем, а злой министр – только злым министром: они должны были также напоминать нынешнего короля и министра, их поступки и политическую

ситуацию, в которой они находятся» (3, 87). Отсюда чрезвычайное развитие намеков – аллюзий. Конечно, ими широко пользовался и Вольтер, но теперь они получили особое значение и стали основным оружием трагедии. Драматурги выбирали своим сюжетом такие исторические события,

Во время французской революции историческая трагедия приобрела особое значение и даже получила особое название, она стала называться «национальной» трагедией.

Так развивалась и проходила этапы становления западноевропейская историческая трагедия. Именно с этими идеями в 19 веке она была принята в истории русской литературы, что и сыграло значительную роль в становлении жанра русской исторической трагедии.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Н. Гуляев, И. Карташова. Вопреки фактам – М, Мысль, 2020.
2. Р. Иезуитова, А. Архипова. Историческая трагедия эпохи романтизма- М.: Знамя , 2019.
3. Chjen E On the question of literary research of schoolchildren Paper Entitled On the question of literary research of schoolchildren In Volume 14 of Journal of Pedagogical Inventions and Practices.November, 2022 SJIF 2022: 5.517 P.1-4